

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOTURIZMNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Shodiqulova Mohigul Ulug‘bekovna

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti “Tarix va madaniy meros” kafedrası
assistent o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20279190>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada barqaror turizmni rivojlantirishda ekoturizmning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishdagi o‘rni bilan bir qatorda, uning ekologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan jihatlari ham yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda bazi hududlarning ekoturistik imkoniyatlari, sohani rivojlantirishdagi istiqbolli yo‘nalishlar ko‘rsatib o‘tilgan. Ekologik madaniyatni shakllantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish barqaror turizm taraqqiyotining muhim omillari sifatida baholangan. Tadqiqot natijalari ekoturizmni rivojlantirish O‘zbekistonda barqaror turizmni ta‘minlash, ekologik muhofaza va mahalliy iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Barqaror turizm, ekoturizm, O‘zbekistonning ekoturizm salohiyati, ekoturistik resurslar, ekologik muammolar, ekologik madaniyat, ekologik muhofaza, ekoturizmning rivojlanishi.*

***Аннотация.** В данной статье проанализированы роль и значение экотуризма в развитии устойчивого туризма. Наряду с экономической, социальной и культурной ролью туризма, также рассмотрены его аспекты, которые могут вызывать экологические проблемы. Кроме того, представлены экотуристические возможности отдельных регионов Узбекистана и перспективные направления развития данной сферы. Формирование экологической культуры и расширение международного сотрудничества рассматриваются как важные факторы устойчивого развития туризма. Результаты исследования показывают, что развитие экотуризма имеет важное значение для обеспечения устойчивого туризма в Узбекистане, охраны окружающей среды и поддержки местной экономики.*

***Ключевые слова:** Устойчивый туризм, экотуризм, экотуристический потенциал Узбекистана, экотуристические ресурсы, экологические проблемы, экологическая культура, охрана окружающей среды, развитие экотуризма.*

***Annotation.** This article analyzes the role and significance of ecotourism in the development of sustainable tourism. Alongside the economic, social, and cultural contributions of tourism, its aspects that may lead to environmental problems are also discussed. In addition, the ecotourism potential of certain regions of Uzbekistan and promising directions for the development of this sector are highlighted. The formation of environmental culture and the expansion of international cooperation are considered important factors in the sustainable development of tourism. The results of the study show that the development of ecotourism plays a crucial role in ensuring sustainable tourism in Uzbekistan, protecting the environment, and supporting the local economy.*

Key words: *Sustainable tourism, ecotourism, ecotourism potential of Uzbekistan, ecotourism resources, environmental problems, ecological culture, environmental protection, development of ecotourism.*

Bugungi kunda dunyo miqyosida turizm iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki davlatlarning xalqaro imijini shakllantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va madaniy almashinuvni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, turizmning nazoratsiz rivojlanishi ekologik muammolar, tabiiy resurslarning kamayishi va madaniy merosning zarar ko'rishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, zamonaviy turizm siyosatida barqaror rivojlanish tamoyillari muhim o'rin egallamoqda. (Amonboyev M, 2001)

Barqaror turizm bu turizm faoliyatining tabiiy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan holda turizmni rivojlantirish shaklidir.

Barqaror turizm o'z mohiyati e'tiboriga ko'ra turistlarga qulay muhit yaratish, xizmat ko'rsatish obyektlari quvvatlaridan maksimal foydalanish, mintaqalar rekreatsion yuklamasini optimal belgilashni anglatadi. Ayni sohada ijtimoiy munosabatlar 2019-yil 18-iyul kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni bilan huquqiy tartibga solingan.

Barqaror turizmning hissasi jamiyatga, iqtisodiyotga va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatib, uzoq muddatli foyda keltiradi. Shu bilan birga, turizmning ekologik salbiy asoratlarini kamaytirishga, mahalliy aholini qo'llab-quvvatlashga va turistik tajribalarni yanada boyitishga qaratilgan. Barqaror turizmni rivojlantirish konsepsiyasi, rivojlanish va turizm siyosatidan kelib chiqadigan katta tashabbuslarning natijasi sifatida muhim rol o'ynaydi. (Mirzayev.M, 2011)

Dastlab, barqaror turizmning qabul qilinishi faqatgina atrof-muhitni saqlash bilan bog'liq bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan jamiyat, atrof-muhit va iqtisodiyot o'rtasidagi muvozanatni hisobga oluvchi global bir tushunchaga aylangan. Bu o'zgarishlar natijasida barqaror turizm konsepsiyasi turli hujjatlarda qamrab olinishdan tashqari, o'ziga xos hujjatlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Barqaror turizmning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- tabiiy resurslarni muhofaza qilish;
- madaniy merosni saqlash;
- mahalliy aholining manfaatlarini himoya qilish;
- ekologik zararlarni kamaytirish;
- uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash.

Barqaror turizmni rivojlantirishda ekoturizm ham alohida ahamiyatga ega.

Ekoturizm tabiiy hududlarga mas'uliyat bilan sayohat qilish, ekologik muhitni asrash va mahalliy aholi farovonligini oshirishni maqsad qiladi. O'zbekiston boy tabiiy resurslari, tog'li hududlari, cho'l landshaftlari, milliy bog'lari, qo'riqxonalar va noyob bioxilma-xilligi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega davlat hisoblanadi.

Tabiiy geografik jihatdan joylashuv hamda hozirgacha ekoturizm resurslari sifatida foydalanilayotgan kelajakda turistik lokatsiya sifatida foylanishga yaroqli bo'lgan hududlardagi joylardan foydalanish salohiyati katta hisoblanadi.

Ekoturizmning asosiy xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: tabiatni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni shakllantirish, bioxilma-xillikni saqlash, ekologik ta'limni rivojlantirish, mahalliy aholining turizmga jalb qilinishi.

O'zbekistonda ekoturistik hudud sifatida quyidagi lokatsiyalarda yuqori ekoturistik potensial mavjud:

- Toshkent viloyatidagi Chimyon va Chorvoq hududi, bu joy tog' turizmi, piyoda sayohatlar, ekologik dam olish va ekstremal turizm uchun juda qulay hisoblanadi.

- Jizzax viloyatidagi Zomin milliy bogi, Zomin hududi toza havosi, archa o'rmonlari va biologik xilma-xilligi bilan mashhurdir.

- Navoiy viloyati Nurota tog'lari, bu hududda ekoturizm bilan bir qatorda etnoturizm va qishloq turizmini rivojlantirish imkoniyati ham mavjud.

-Qoraqalpog'iston Respublikasi Orolbo'yi hududi, Orol dengizi ekologik fojiasi hududida ekologik turizmni rivojlantirish orqali ekologik ta'lim va ilmiy turizmni tashkil etish mumkin.

-Toshkent viloyati hududidagi Ugam-Chotqol milliy bog'i, noyob hayvonot va o'simlik dunyosiga ega bo'lgan ushbu hudud ekosayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi.

- Samarqand viloyati hududida Konigil meros, turistik qishloq nomini olgan bu maskanda nafaqat eski qog'oz ishlab chiqarish, un va yog' tegirmonlari undan tashqari musaffo havosi va tabiati bilan ham juda ko'p sayyohlar e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda.

-Samarqand viloyatidagi Mingchinor hamda Teshiktosh tog' oldi hududlari, dam olish maskani sifatida va sayyohlarni jalb qila oladigan tabiat zonasi sifatida mashhur.

Statista Ekoturizm Hisobotiga ko'ra, 2022-yilda global ekoturizm sanoatining qiymati butun dunyo bo'ylab taxminan 172,4 milliard AQSh dollariga baholangan.

Ekoturistik resursga ega mamlakatlarda bu turizm sohasi barqaror turizm va uni rivojlanishida muhim tamoyillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun soha rivojiga to'sqinlik qiladigan yoki ayrim muammolar to'liq xizmat ko'rsatilishiga sabab bo'lishi mumkin, ularga infratuzilmaning yetarli emasligi, ekologik xizmatlarning sust rivojlanganligi, xalqaro reklama va marketingning kamligi, ekologik kadrlarning yetishmasligi, ayrim hududlarda transport muammolarining mavjudligi hamda ekologik nazoratning sustligi sabab bo'lmoqda. Iqlim o'zgarishi xavfi to'g'risida odamlar ko'proq bilimga ega bo'layotganligi sababli barqaror turizmning ahamiyati ortib bormoqda. Shuningdek, turizm sanoatining o'sishi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy o'zgarishlar haqidagi xabardorlik ham kuchaymoqda.(Gazeta.uz,2025). Toshkent viloyatida kuzatilgan holat ya'ni 2025-yil 20-noyabr statistikasiga asosan sanoatdagi ishlab chiqarishlar va transport vositalaridan chiqadigan zaharli moddalar havoning changlanishi va ifloslanishi natijasida, xalqaro IQAir reytingida havo ifloslanishi indeksi bo'yicha yuqori o'rinda qayd etilgani ham nafaqat turizm balki ekologik jihatdan insonlarga hamda iqtisodiyotga zarar yetadigan holat yuzaga kelganligini anglatadi.(IQAir.com,2025)

Bugungi kunda ekologik muammolar global darajada jiddiy muammoga aylanmoqda. Atmosferaning ifloslanishi, chiqindilarning nazoratsiz o'sishi, suv resurslarining kamayishi va o'rmonlarning kesilishi kabi muammolar insoniyat kelajagini xavf ostida qoldiradi. Buning sababi, ko'pincha odamlarning tabiatga bo'lgan mas'uliyatsiz munosabatida va ekologik madaniyatning pastligida ko'rinadi. Bu bir vaqtning o'zida turizm sohasining ekoturizm yo'nalishiga ham tahdid soladigan holatdir. Faqatgina tabiiy hodisalar emas, balki insoniyat tomonidan yo'lga qo'yilayotgan xatoliklar va tabiatga hamda ekologiyaga to'g'ri munosabatda bo'lmaslik ekotimizda yuzaga keladigan muammo va undan qoladigan og'ir asoratlarga ham sabab bo'lmoqda. Ekologik madaniyatning aholi o'rtasida shakllanishi hamda tabiatga to'g'ri munosabatda bo'lish bu ekoturizm asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi.

Ekologik madaniyat, bu tabiat bilan uyg'unlikda yashashni anglab yetish va bu munosabatni kundalik hayotda amaliyotga tatbiq etishdir. Bu nafaqat chiqindilarni saralash yoki suvni tejashni, balki atrof-muhitni asrashga qaratilgan ongli qarorlar qabul qilishni ham o'z

ichiga oladi. Ekologik madaniyatni shakllantirish faqat muammolarni hal qilish emas, balki kelajak avlodlar uchun barqaror yashash muhitini yaratishdir. Tabiatni himoya qilishda har bir insonning mas'uliyati kattadir. (<https://fanvatalim.uz/uz/article/168/>)

Butun dunyo bo'yicha ekoturizm sohasini rivojlantirish hamda uni mavjud holatda resurslarini saqlash bu xalqaro darajada amalga oshirilishi muhim bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Mavjud potensialni inobatga olgan holatda quyidagi istiqbolli rejalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi:

1. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish (ekologik toza transport, qayta tiklanuvchi energiya va chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish).

2. Raqamli texnologiyalarni qo'llash (onlayn bronlash, virtual xaritalar, ekologik mobil ilovalar va raqamli marketingni rivojlantirish).

3. Mahalliy aholining ishtirokini kuchaytirish (oilaviy mehmon uylari, qishloq turizmi va hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash).

4. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish (Yunesko, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish).

5. Ekologik ta'limni kuchaytirish (turizm sohasi mutaxassislarini ekologik bilimlar asosida tayyorlash).

BMTning 2030-yilgacha bo'lgan Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari turizmni barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Maqsad 8 (iqtisodiy o'sish va mehnat), 12 (mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish) va 14 (suv osti hayoti) maqsadlarida barqaror turizmga alohida e'tibor qaratilgan.

Barqaror turizmni rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barqaror sayyohlik amaliyotlari ekotizimlarga yordam beradi. Misol uchun, ekoturizm faoliyatlari orqali 2019-yilda 8 milliard AQSh dollari ekotizimlarni saqlab qolishga sarflandi.

Barqaror turizm har doim va har qanday vaziyatda mahalliy aholini qo'llab-quvvatlaydi, ularning madaniyatini saqlash va rivojlantirishga yordam beradi. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy aholi va sayyohlar o'rtasidagi aloqalar 30% ga oshdi, bu esa mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (https://uz.wikipedia.org/wiki/Barqaror_turizm).

Ekoturizm O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Respublikamizning boy tabiiy resurslari, ekologik hududlari va madaniy salohiyati ekoturizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Ekoturizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy aholining turmush darajasini oshirish va ekologik madaniyatni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalangan holatda ekoturizmni barqaror rivojlanishini ta'minlash va istiqbolli rejalarni amalga oshirish, nafaqat dunyo tajribasidan foydalanish undan tashqari shu yo'nalishda yetakchi mamlakatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali kelajakda mavjud ekoturistik salohiyatni to'g'ri baholash va uni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bu ekoturistik brendning rivojlanishi va mana shu yo'nalish bo'yicha sayyohlar tashrifini oshishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amonboyev M. Xalilov S. Barqaror turizm rivojlanishi. Toshkent 2021. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 96 b.
2. 2019-yil 18-iyul kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni.

3. Mirzayev M.A, Aliyeva M.T. Turizm asoslari. “O‘zbekiston milliy faylasuflari jamiyati” nashriyoti 2011-288 b.
4. <https://www.iqair.com/ru/newsroom/tashkent-among-the-most-polluted-cities-in-the-world-10-17-2025>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Barqaror_turizm
6. <https://fanvatalim.uz/uz/article/168/>
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/10/air-pollution-tashkent/>
8. <https://uzbekistan.travel/uz/o/konigil-qishlogi-va-meros-qogoz-fabrikasi/>